

Ігор ТОДОРОВ.,
Директор Центру міжнародної безпеки
та євроатлантичної інтеграції
Ужгородського національного університету,
доктор історичних наук,
(Україна, Ужгород),
ihor.todorov@uzhnu.edu.ua

ДЕКОМУНІЗАЦІЯ ТА ДЕРУСИФІКАЦІЯ УКРАЇНИ: ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

DOI:

У статті проаналізовано сучасні процеси декомунізації та дерусифікації в Україні як складові державної політики пам'яті, що зазнали інтенсивного розвитку після Революції Гідності та особливо в умовах повномасштабної агресії російської федерації. Основна увага приділена особливостям взаємодії між органами державної влади та місцевого самоврядування в реалізації зазначених процесів.

Автор відзначає трансформацію ролі місцевих громад: від виконавців державної політики до активних суб'єктів і ініціаторів змін у публічному просторі.

Досліджено ключові виклики: відсутність законодавчої бази для дерусифікації, регіональні диспропорції, брак ресурсів та нестача професійних кадрів на місцях. Запропоновано шляхи підвищення ефективності державної політики через кодифікацію процедур дерусифікації, зміцнення інституційної спроможності громад та активне залучення громадянського суспільства.

Акцентовано, що ефективна взаємодія між центральною та місцевою владою у сфері декомунізації й дерусифікації є запорукою формування спільної історичної пам'яті, консолідації українського суспільства та посилення національної ідентичності в умовах війни та подальшої трансформації державності.

Ключові слова: декомунізація, дерусифікація, політика пам'яті, децентралізація, місцеве самоврядування, державна політика, історична пам'ять, національна ідентичність, Український інститут національної пам'яті.

Ihor TODOROV,
Director of the Center for International Security
and Euro–Atlantic integration Uzhgorod National University,
doctor of historical sciences
(Ukraine, Uzhhorod), ihor.todorov@uzhnu.edu.ua

DECOMMUNISATION AND DERUSSIFICATION OF UKRAINE: INTERACTION BETWEEN STATE AUTHORITY AND LOCAL SELF-GOVERNMENT

This article examines the current processes of decommunization and derussification in Ukraine as integral components of the state's memory policy, which have significantly intensified since the Revolution of Dignity and especially after the full-scale Russian aggression in 2022.

Particular attention is paid to the interaction between state authorities and local self-government in implementing these processes.

The author highlights the transformation of the role of local communities—from passive implementers of national policy to active initiators of change in public space. The study identifies key challenges, including the lack of a clear legal framework for derussification, regional disparities, limited resources, and insufficient local expertise.

The article proposes ways to improve public policy through codifying derussification procedures, strengthening the institutional capacity of communities, and involving civil society in cultural and historical reforms. It emphasizes that effective cooperation between central and local authorities is crucial for building a shared historical memory, consolidating Ukrainian society, and reinforcing national identity amid war and ongoing state transformation.

Keywords: *decommunization, derussification, memory policy, decentralization, local self-government, state policy, national identity, Ukraine, historical memory, Ukrainian Institute of National Remembrance*

Постановка проблеми. Після Революції Гідності та початку збройної агресії Російської Федерації проти України процеси декомунізації та дерусифікації набули нового змісту й особливого значення для формування української ідентичності та державності. Ці явища вийшли за рамки суто культурно-історичних практик і перетворилися на важливі елементи державної політики, спрямованої на подолання тоталітарного спадку та посилення національної єдності. Законодавче закріплення декомунізаційних заходів у 2015 році стало відправною точкою для широкомасштабних змін у публічному просторі, які охопили перейменування топонімів, демонтаж пам'ятників, оновлення змісту освітніх програм, впровадження нової історичної політики. Подальший розвиток цих процесів, особливо після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, актуалізував і питання дерусифікації — відмови від імперської та радянської культурно-символічної спадщини, популяризації української мови, культури та історичної пам'яті.

Однак реалізація декомунізаційних та дерусифікаційних заходів в Україні відбувається в умовах децентралізації, що зумовлює складну й нерідко суперечливу взаємодію між органами державної влади та місцевого самоврядування. З одного боку, держава визначає стратегічні напрями та законодавчі рамки відповідних політик. З іншого — місцеві громади часто стають як суб'єктами, так і арбітрами процесу, відображаючи власне бачення історичної пам'яті та національної ідентичності. У ряді випадків така взаємодія породжує конфлікти, затримки, а іноді — й спротив змінам.

Актуальність обраної теми зумовлена не лише значущістю декомунізаційних та дерусифікаційних процесів для українського державотворення, а й потребою дослідити, яким чином центральна влада та місцеве самоврядування узгоджують свої дії, реалізують спільні завдання та долають виклики в умовах війни та трансформації політики пам'яті.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Тема декомунізації та дерусифікації України є однією з ключових у сучасному українському політичному, правовому та суспільному дискурсі. Дослідження цього питання набуло особливої актуальності після Революції Гідності (2013–2014) та початку збройної агресії Російської Федерації. Наукова література, присвячена даній тематиці, концентрується навколо кількох напрямів: концептуалізація понять «декомунізація» та «дерусифікація», правове регулювання процесів, роль державної влади та органів місцевого самоврядування, суспільно-політичні аспекти та регіональні особливості реалізації.

У працях українських дослідників В.В'ятровича [1], Я.Грицака [2] О.Гриценка [3], М.Гурика [4], Т.Ковальчука [10], Ю.Михайло [11], В.Яблонського [12] декомунізація розглядається як цілісна система заходів з подолання спадщини тоталітарного комуністичного режиму, зміни історичної політики та національної ідентичності. У свою чергу, дерусифікація часто визначається як доповнення до декомунізації, що передбачає відновлення та розвиток української мови, культури, історичної пам'яті.

Метою статті є аналіз взаємодії державної влади та органів місцевого самоврядування в реалізації політики декомунізації та дерусифікації України, виявлення основних форм, проблем та перспектив такої взаємодії.

Завдання дослідження:

- схарактеризувати теоретичні підходи до декомунізації та дерусифікації;
- проаналізувати нормативно-правову базу;
- дослідити практику взаємодії центральних та місцевих органів у цій сфері;

- виокремити проблеми та перспективи реалізації політики в умовах децентралізації та війни.

Виклад основного матеріалу дослідження. Декомунізація та дерусифікація в Україні є складними і багатограними процесами, що перебувають на перетині історичної, політичної, правової та соціокультурної площин. Їх вивчення ґрунтується на низці теоретичних концепцій, які дозволяють осмислити не лише зміст, але й механізми та специфіку взаємодії між різними рівнями влади.

Однією з базових концепцій для аналізу декомунізації та дерусифікації є теорія політики пам'яті, яка розглядає взаємозв'язок між історією, владою та колективною пам'яттю суспільства. Декомунізація та дерусифікація є не лише технічним процесом зміни назв чи демонтажу символів, а й інструментом конструювання національної ідентичності через перегляд та переосмислення минулого. Теорія деколонізації визначає, що декомунізація та дерусифікація в Україні сприймаються як форма подолання колоніальної спадщини Радянського Союзу та Російської імперії. Дерусифікація набуває характеру не лише культурно-символічної, але й цивілізаційної трансформації, що актуалізується особливо в умовах сучасної війни.

З методологічної точки зору, дослідження спирається на комплексний підхід, що поєднує: історико-порівняльний метод — для аналізу еволюції процесів декомунізації в Україні у порівнянні з іншими постсоціалістичними країнами Центрально-Східної Європи (Польща, Литва, Чехія); правовий аналіз — для дослідження нормативно-правової бази декомунізації та дерусифікації, визначення повноважень державних органів і місцевого самоврядування; системний підхід — для виявлення взаємозв'язку між центральними та місцевими суб'єктами реалізації політики пам'яті; регіональний аналіз — для вивчення особливостей реалізації декомунізаційних та дерусифікаційних процесів у різних регіонах України.

Питання декомунізації постало одразу після відновлення незалежності в 1991 році. Втім брак політичної волі тодішнього керівництва держави не дозволив це зробити. Єдине позитивне виключення мали області Галичини, де протягом 1992-1993 рр. були ліквідовані радянські та частина російських назв, демонтовані пам'ятники В.Леніну та іншим комуністичним вождям. В деяких регіонах Західної України були також певні кроки в цьому напрямі. Проте і там процеси не були завершені, про що свідчить нещодавнє довгоочікуване перейменування Червонограда в Шептицький. Втім що стосується більшої частини країни, то там панували радянські та російські наративи. Влада мотивувала такий підхід не бажанням образити почуття мешканців, повагою до так званої «спільної» історії.

Правове забезпечення процесів декомунізації та дерусифікації в Україні є комплексним та включає низку законів, підзаконних актів, рішень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Окремою характеристикою цих процесів є те, що декомунізація була формалізована в національному законодавстві ще у 2015 році, а дерусифікація реалізується на практиці через загальні положення Конституції, законів про мову, культуру, місцеве самоврядування та низку актів Кабінету Міністрів України.

Ключовим нормативно-правовим актом, що започаткував процес декомунізації, став Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 9 квітня 2015 року. Закон встановив заборону використання символіки тоталітарних режимів, увів обов'язковість перейменування топонімів, демонтаж пам'ятників, пов'язаних із комуністичним минулим, та зобов'язав органи влади здійснити відповідні заходи. Згідно з його положеннями, у випадку бездіяльності органів місцевого самоврядування рішення могли ухвалюватися органами державної влади (наприклад, обласними державними адміністраціями) [7].

Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (2019 р.) посилив правові передумови для дерусифікаційних змін, закріпивши пріоритетність української мови у публічному просторі, освіті, культурі, медіа. Хоча формально цей акт не є «дерусифікаційним», його положення уможливають процес поступового витіснення російськомовного середовища з офіційного та публічного простору [8].

Після початку повномасштабної агресії Росії у 2022 році, окремі зміни в законодавстві та підзаконних актах надали органам місцевого самоврядування додаткові підстави для демонтажу російських пам'ятників, перейменування вулиць, демонтажу меморіальних дощок та інших об'єктів, пов'язаних з російською та радянською символікою.

Дерусифікаційні заходи, що активізувалися після 2022 року, реалізуються без спеціального законодавчого регулювання, переважно через локальні ініціативи органів місцевого самоврядування, погоджені з державною політикою та рекомендаціями Українського інституту національної пам'яті. В 2023 році був прийнятий Закон України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» [9].

Органи місцевого самоврядування є безпосередніми суб'єктами реалізації декомунізаційних та дерусифікаційних процесів на місцях. Згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування», вони мають право ухвалювати рішення щодо перейменування вулиць, демонтажу пам'ятників, встановлення нових топонімів.

Водночас в умовах децентралізації зросла автономія громад у питаннях політики пам'яті, що спричиняє як позитивні приклади ініціативності місцевої влади, так і випадки саботажу чи зволікань, особливо у прикордонних або східних регіонах. У 2022–2024 роках багато громад проявили самостійну ініціативу у проведенні дерусифікації, часто спираючись на петиції мешканців, рекомендації профільних інституцій чи рішення виконкомів.

Процеси декомунізації та дерусифікації в Україні показали різноманітність моделей взаємодії між центральними органами державної влади та органами місцевого самоврядування. На практиці можна виділити три основні типи цієї взаємодії: (1) ефективна співпраця, (2) конфлікт чи опір, (3) вимушене втручання держави у випадку бездіяльності громад.

В умовах широкомасштабної війни відбулася помітна трансформація підходів органів місцевого самоврядування до політики пам'яті. Багато громад, навіть ті, що раніше займали стриману позицію, самостійно ініціювали перейменування вулиць, демонтаж радянських чи російських пам'ятників, зміну місцевої символіки. Наприклад, міські ради Черкас, Житомира, Хмельницького, Кропивницького в 2022–2023 рр. реалізували комплексні програми дерусифікації, що охоплювали не лише перейменування вулиць, а й оновлення символіки, шкільних програм, комунікаційних стратегій. Характерно, що в цих випадках органи місцевого самоврядування виступали не як пасивні виконавці вказівок центру, а як активні ініціатори змін.

Процеси декомунізації та дерусифікації в Україні, попри загальнодержавну підтримку та нормативно-правову базу, залишаються складними й суперечливими через низку чинників. На сучасному етапі важливо не лише констатувати досягнення, але й виявити ключові виклики та окреслити перспективи вдосконалення політики пам'яті в умовах триваючої війни та децентралізації.

Важливо звернути увагу на міжнародний досвід у процесах декомунізації. Зокрема органи місцевого самоврядування в Польщі, Чехії, Литві та інших посткомуністичних країнах відігравали ключову роль у демонтажі радянської спадщини. Використання європейського досвіду в Україні може допомогти пришвидшити реалізацію декомунізаційних процесів на місцях. Різні країни, що пережили комуністичний режим, застосовували власні підходи до декомунізації, враховуючи національні особливості та історичний контекст. У Польщі процес декомунізації розпочався на початку 1990-х років. У 1992 році був ухвалений закон, який зобов'язував посадових осіб зізнаватися у співпраці з комуністичним режимом. Цей закон зазнав критики через сумніви щодо доцільності та достовірності оприлюдненої інформації. Згодом у країні створили Інститут національної пам'яті, який займається розсекреченням архівних матеріалів, історичними дослідженнями та розкриттям злочинів комуністичного й нацистського режимів. Люстрація в Польщі досі спричиняє суттєвий спротив, а декомунізація ще не завершена [6]. У Чехословаччині в 1991 році був прийнятий закон, що забороняв протягом п'яти років обіймати керівні посади в державних структурах колишнім працівникам органів держбезпеки, міліції, а також партійним функціонерам районного рівня і вище. Після розпаду країни у Словаччині цей

закон припинили виконувати на практиці з 1994 року, в Чехії ж його дія була продовжена до кінця 2000 року.

У 1993 році парламент скасував термін давності для «злочинів комуністичного режиму», що дозволило притягати до відповідальності винних у злочинах комуністичного періоду [5]. Після об'єднання Німеччини в 1990 році постало питання про опрацювання матеріалів міністерства держбезпеки НДР («Штазі»). Уповноважена федеральної землі Тюрінгія з опрацювання цих матеріалів Гільдгунд Норберт зазначала, що навіть відкриті документи було заретушовано, і лише згодом науковці отримали доступ до повних версій без закреслень. Вона підкреслила, що установи, які відповідають за декомунізацію, мають бути незалежними у діях, а відкрита ними інформація — правдивою і перевіреною. Проте в східних землях ФРН декомунізації, а тим більше дерусифікації фактично не відбувалося. Вулиці К.Маркса, Р.Люксембург, А.Пушкіна. М.Горького тощо характерні для багатьох міст «колишньої НДР». Досвід декомунізації в різних країнах свідчить про важливість комплексного підходу, який включає правову оцінку минулого, відкриття архівів, люстрацію та просвітницьку роботу. Кожна країна обирає власний шлях, враховуючи історичні, політичні та соціальні особливості.

Одним із головних викликів залишається відсутність спеціалізованого законодавчого регулювання процесів дерусифікації. На відміну від декомунізації, яка має чітко закріплені процедурні механізми у законі 2015 року, дерусифікаційні заходи здійснюються в межах загальних повноважень місцевих рад, що призводить до нерівномірності реалізації політики, суперечок та юридичної невизначеності. Другим важливим викликом є регіональна асиметрія у сприйнятті декомунізації та дерусифікації. Незважаючи на зменшення відмінностей після 2022 року, окремі громади, особливо у прикордонних регіонах чи серед сільських територій, демонструють стриманість або зволікання у проведенні змін, часто посиляючись на низьку поінформованість населення чи побоювання суспільного спротиву. Третій виклик полягає у фінансових та ресурсних обмеженнях. Заміна табличок, вивісок, оновлення символіки, підготовка історико-культурних експертиз часто вимагають додаткових витрат, що для багатьох громад в умовах війни та бюджетних обмежень є серйозною проблемою. Четвертий виклик — дефіцит професійних історико-культурних консультацій та експертизи на місцях. У багатьох громадах відсутні кваліфіковані спеціалісти, здатні здійснювати фахову оцінку історичної спадщини, що часто призводить до поверхневих рішень або спричиняє додаткові конфлікти.

І хоча органи місцевого самоврядування є безпосередніми суб'єктами реалізації декомунізаційних та дерусифікаційних процесів, існує певна специфіка на тимчасово окупованих територіях України. Починаючи з 2014 року, після незаконної окупації Автономної Республіки Крим та частин Донецької і Луганської областей, офіційна декомунізація та дерусифікація на цих не проводилася. Ба більше, окупаційні адміністрації Російської Федерації активно проводили зворотний процес — ресталінізацію, советизацію та глибоку русифікацію. На окупованій території зберігалася комуністична топоніміка; використовувалися радянські свята, символіка, пам'ятники; активно просувалися ідеї «общего культурного пространства с Россией».

Після початку нового етапу агресії в 2022 році Росія ще більше посилила ці процеси. У захоплених громадах Херсонщини, Запоріжжя, Донеччини, Луганщини окупаційні адміністрації повернули радянсько-російську топоніміку, демонтували пам'ятники, встановлені після 2014 року в межах української декомунізації та українізації, запровадили російські підручники з історії, пропагандистську шкільну програму. Ці дії чітко відрізняються від навіть раннього періоду окупації у 2014–2016 роках і демонструють цілеспрямовану спробу повністю стерти український історичний ідентифікаційний простір на захоплених територіях.

Уряд України, Український інститут національної пам'яті та органи місцевого самоврядування вже працюють над напрацюванням стратегії декомунізації та дерусифікації після деокупації. Розмови про те, що треба спочатку звільнити, потім робити кроки відповідно до законодавства тощо. І взагалі на перейменування потрібні гроші і це не на часі. Такі аргументи використовувалися противниками декомунізації та дерусифікації постійно.

Існує поширена думка, що можливо радянська та російська топонімія українських земель сприяла російській агресії. В умовах триваючої війни, складної ситуації на фронті важливо вказати на те, що тимчасово окуповані території не залишаються поза увагою держави і триває робота з повернення їх в український простір. Поки це має символічний характер, але це має мобілізуюче значення.

Наприклад, в Донецьку з 9 адміністративних районів назва лише одного була більш-менш політично нейтральною – Київський. Решта ж була комуністичною – Ленінський, Ворошилівський, Пролетарський, Кіровський, Будьонівський, Куйбишевський, Петровський тощо. Така ганебна ситуація потребувала. 23 грудня 2024 р. у Верховній Раді зареєстрований Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо зміни найменування місцевих загальних судів [15]. 13 січня 2025 року цей законопроект був прийнятий за основу. Звісно, такий закон не призведе до суцільної декомунізації назв на тимчасово окупованих територіях. Саме в компетенції парламенту зробити це, не порушуючи демократичних засад. Проте має стати першим кроком в цьому напрямі. Наприкінці лютого 2025 р. Верховна Рада прийняла цей закон, а наприкінці березня Президент України підписав його. Законом України «Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо зміни найменування місцевих загальних судів» загалом перейменовано 106 судів як на підконтрольній, так і на окупованій території. Зокрема, змінені назви 8 з 9 районних судів у Донецьку: Будьонівський на Богодухівський, Ворошилівський на Юзівський, Калінінський на Калинівський, Кіровський на Рубченківський, Куйбишевський Смолянінівський, Ленінський на Олександрівський, Петровський на Вознесенський, Пролетарський на Чумаківський [15]. Автор понад 35 років тому, наприкінці радянської «перебудови», ініціював перейменування центрального району в Донецьку на честь засновника міста Юзівка уельського підприємця Джона Хьюза [16]. Питання намагалися вирішити демократичним шляхом, а саме проведенням опитування під час голосування на виборах до Верховної ради УРСР. Жодна запропонована пропозиція не набрала понад 50% голосів і район відповідно залишився Ворошилівський.

В Автономній Республіці Крим змінені найменування Кіровського суду на Іслямтерецький, Красногвардійського на Курманський, Ленінського на Єдикуйський, Первомайського на Джурчанський, Советського на Ічкінський; в місті Севастополі Гагарінського суду на Західний, Ленінського на Центральний, Нахімовського на Корабельний; в Луганській області: Новопокровського суду на Айдарський, Краснодонського на Сорокинський, Первомайського на Сокологірський тощо [10]. Отже, після визволення не треба буде думати як називати адміністративні райони!

Водночас варто зазначити, що змінені найменування низки місцевих судів, які продовжують здійснювати свої повноваження у межах територіальної юрисдикції на підконтрольній території. Зокрема йдеться про Володимирський міський суд Волинської області замість Володимир-Волинського, Соборний районний суд міста Дніпра замість Жовтневого, Пулинський районний суд Житомирської області замість Червоноармійського, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя замість Жовтневого, Благовіщенський районний суд Кіровоградської області замість Ульяновського, Шептицький міський суд Львівської області замість Червоноградського, Вітовський районний суд Миколаївської області замість Жовтневого, Подільський міськрайонний суд Одеської області замість Котовського, Пересипського міста Одеси замість Суворовського, Горішньоплавнівський міський суд Полтавської області замість Комсомольського, Слобідський районний суд міста Харкова замість Комінтернівського тощо [10].

Принципово важливо, що пропозиції щодо перейменування зазначених судів викладено з урахуванням проведених консультацій із Радою суддів України, місцевими та апеляційними загальними судами відповідних областей, військово-цивільними адміністраціями, Уповноваженим із захисту державної мови в Україні, Українським інститутом національної пам'яті, представництвом Президента України в Автономній Республіці Крим. Комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу 13 січня 2025 р. визнав його положення такими, що регулюються національним законодавством країн-

членів Європейського Союзу та не підпадають під дію міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції [14].

Отже, юридично закріплена таким чином декомунізація та дерусифікація назв районів та міст на тимчасово окупованих територіях є слушною та актуальною. Зміна найменування окремих місцевих загальних судів, перелік яких визначається в додатку до Закону, є важливим кроком, спрямованим на прискорення процесів декомунізації, дерусифікації та деколонізації.

Перспективи розвитку політики декомунізації та дерусифікації в Україні пов'язані з кількома ключовими напрямками: кодифікація та деталізація законодавства; прийняття окремого закону або внесення змін до чинного законодавства щодо дерусифікації дозволить унормувати процедури, чітко закріпити повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування, зменшити кількість конфліктних ситуацій; посилення взаємодії між державними органами та місцевим самоврядуванням. Створення чітких комунікаційних каналів, надання консультацій, методичних рекомендацій та фінансової підтримки сприятиме більш ефективному впровадженню політики пам'яті на місцях.

Успішна реалізація політики можлива лише за умови усвідомленого залучення місцевих жителів до обговорення та підтримки змін. Важливе інституційне посилення Українського інституту національної пам'яті як головного органу координації декомунізаційних та дерусифікаційних заходів. Розширення його повноважень та ресурсів дозволить більш системно впливати на ці процеси. Активна участь громадських організацій, ініціативних груп, науковців дозволяє не лише покращити якість рішень, але й забезпечити підтримку з боку місцевого населення.

Широкомасштабна агресія РФ створила особливий історичний момент, коли потреба у зміцненні національної ідентичності та оновленні символічного простору стала спільним завданням як для держави, так і для громад. Попри складнощі, саме війна сприяла зростанню запиту на дерусифікацію серед населення, що відкриває нові можливості для гармонізації взаємодії між державними та місцевими органами влади.

Висновки. У ході проведеного дослідження було встановлено, що процеси декомунізації та дерусифікації в Україні є невід'ємною складовою сучасної державної політики, спрямованої на формування стійкої національної ідентичності, подолання тоталітарного минулого та протидію інформаційно-культурному впливу Російської Федерації. Їх реалізація набуває особливого значення в умовах триваючої війни та трансформації суспільно-політичного порядку денного.

Декомунізація, яка була законодавчо унормована у 2015 році, задала формальні рамки очищення публічного простору від символів тоталітарного комуністичного режиму, тоді як дерусифікація постала як більш динамічний і багатовимірний процес, що активізувався в умовах війни після 2022 року. Їх особливість полягає у тісному поєднанні інструментів державного управління з механізмами місцевої демократії, що робить взаємодію органів державної влади та місцевого самоврядування одним із визначальних факторів ефективності політики пам'яті.

Аналіз показав, що попри наявність базового правового регулювання, реалізація декомунізаційних та дерусифікаційних заходів супроводжується низкою викликів. Серед основних слід відзначити регіональні відмінності у сприйнятті змін, брак законодавчого врегулювання саме дерусифікації, дефіцит ресурсів та фахового кадрового забезпечення на місцях. Ці проблеми суттєво впливають на темпи й якість реалізації змін, особливо в окремих регіонах України. У той самий час, емпіричні приклади доводять, що в умовах загострення безпекової ситуації та посилення суспільного запиту на національну консолідацію органи місцевого самоврядування все активніше долучаються до реалізації політики пам'яті. Значна частина громад виявляє ініціативність, самостійно організовує перейменування, демонтажі пам'ятників, проводить просвітницьку роботу серед населення.

Перспективи подальшого розвитку декомунізаційних та дерусифікаційних процесів вбачається у прийнятті комплексного законодавства щодо дерусифікації, посиленні інституційної спроможності органів місцевого самоврядування та Українського інституту

національної пам'яті, розширенні участі громадськості, а також у впровадженні сучасних підходів до управління історичною пам'яттю в умовах децентралізації та воєнного стану.

Список використаних джерел та літератури

1. В'ятрович В. Нотатки з кухні «переписування історії». К.6 Наш Формат, 2021. 528 с.
2. Грицак Я. Подолати минуле: глобальна історія України. К.: Наш Формат, 2022. 408с.
3. Гриценко О.А. Декомунізація в Україні як державна політика і як соціокультурне явище. Київ: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України; Інститут культурології НАМ України, 2019. 320 с.
4. Гурик М.І. Декомунізація як шлях побудови україноцентристської моделі історичної пам'яті. Актуальні проблеми філософії та соціології - 2016. Вип. 11. С. 26-29.
5. Декомунізація Східної Європи: чи правильним шляхом іде Україна. URL: <https://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/11/10/7040071/> (дата звернення: 09.06.2025).
6. Декомунізація: як це відбувалося в Європі. URL: <https://surli.li/pmnwbv> (дата звернення: 09.06.2025).
7. Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки: Закон України від 09.04.2015 № 317-VIII .URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/317-19> (дата звернення: 09.06.2025).
8. Про забезпечення функціонування української мови як державної: Закон України від 25.04.2019 № 2704-VIII URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2704-19> (дата звернення: 09.06.2025).
9. Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімів: Закон України від 21.03.2023 № 3005-IX URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3005-20#Text> (дата звернення: 09.06.2025).
10. Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування: Закон України від 16.10.2019 № 193-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/193-20> (дата звернення: 09.06.2025).
11. Ковальчук Т. Дерусифікація публічного простору України в умовах повномасштабної російсько-української війни // Інтермарум: історія, політика, культура. - № 14 (2024). - С. 144-159.
12. Михайло Ю. Цивілізаційні зміни на пострадянському просторі і декомунізація суспільства // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2022. – Т. 45. – С. 247-254
13. Політика історичної пам'яті в контексті національної безпеки України: аналітична доповідь / ред. Яблонський В. М.; Яблонський В. М., Лозовий В. С., Валевський О. Л., Здіорук С. І., Зубченко С. О. та ін. Київ: НІСД, 2019. 144 с.
14. Президент України підписав Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо зміни найменування місцевих загальних судів». URL: <https://www.rada.gov.ua/news/razom/260512.html> (дата звернення: 09.06.2025).
15. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо зміни найменування місцевих загальних судів. URL: <https://surli.cc/cvwjqq> (дата звернення: 09.06.2025).
16. Тодоров И. Кто за Юзовку?. Вечерний Донецк. 1990. 2 марта.

References

1. Viatrovych V. Notatky z kukhni «perepysuvannia istorii». K.6 Nash Format, 2021. 528 s. [Vyatrovych, V. Notes from the Kitchen of "Rewriting History". Kyiv: Nash Format, 2021. 528 p.] [In Ukrainian]
2. Hrytsak Ya. Podolaty mynule: hlobalna istoriia Ukrainy. K.: Nash Format, 2022. 408s. [Hrytsak, Y. Overcoming the Past: A Global History of Ukraine. Kyiv: Nash Format, 2022. 408 p.] [In Ukrainian]
3. Hrytsenko O.A. Dekomunizatsiia v Ukraini yak derzhavna polityka i yak sotsiokulturne yavyshe. Kyiv: Instytut politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I.F. Kurasa NAN

Ukrainy; Instytut kulturolohii NAM Ukrainy, 2019. 320 s. [Hrytsenko, O. A. Decommunization in Ukraine as State Policy and a Socio-Cultural Phenomenon. Kyiv: I. F. Kuras Institute of Political and Ethnic Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine; Institute of Cultural Studies of the National Academy of Arts of Ukraine, 2019. 320 p.] [In Ukrainian]

4. Huryk M.I. Dekomunizatsiia yak shliakh pobudovy ukrainotsentrytskoi modeli istorychnoi pamiaty. Aktualni problemy filosofii ta sotsiologhii - 2016. Vyp. 11. S. 26-29. [Huryk, M. I. Decommunization as a Path to Building a Ukraine-Centered Model of Historical Memory. Topical Issues of Philosophy and Sociology. 2016. Issue 11. Pp. 26–29.] [In Ukrainian]

5. Dekomunizatsiia Skhidnoi Yevropy: chy pravylnym shliakhom ide [Decommunization of Eastern Europe: Is Ukraine on the Right Track?] URL: <https://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/11/10/7040071/> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]

6. Dekomunizatsiia: yak tse vidbuvalosia v Yevropi. [Decommunization: How It Happened in Europe.] (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]

7. Pro zasudzhennia komunistychnoho ta natsional-sotsialistychnoho (natsystskoho) totalitarnykh rezhymiv v Ukraini ta zaboronu propahandy yikhnoi symvoliky: Zakon Ukrainy vid 09.04.2015 № 317-VIII. [On the Condemnation of Communist and National Socialist (Nazi) Totalitarian Regimes in Ukraine and the Prohibition of Propaganda of Their Symbols: Law of Ukraine dated April 9, 2015, No. 317-VIII.] URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/317-19> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]

8. Pro zabezpechennia funktsionuvannia ukrainskoi movy yak derzhavnoi: Zakon Ukrainy vid 25.04.2019 № 2704-VIII [On Ensuring the Functioning of the Ukrainian Language as the State Language: Law of Ukraine dated April 25, 2019, No. 2704-VIII.] URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2704-19> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]

9. Pro zasudzhennia ta zaboronu propahandy rosiiskoi imperskoi polityky v Ukraini i dekolonizatsiui toponimii: Zakon Ukrainy vid 21.03.2023 № 3005-IX [On the Condemnation and Prohibition of Propaganda of Russian Imperial Policy in Ukraine and the Decolonization of Toponymy: Law of Ukraine dated March 21, 2023, No. 3005-IX.] URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3005-20#Text> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]

10. Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro sudoustrii i status suddiv» ta deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo diialnosti orhaniv suddivskoho vriaduvannia: Zakon Ukrainy vid 16.10.2019 № 193-IX. [On Amendments to the Law of Ukraine «On the Judiciary and the Status of Judges» and Certain Laws of Ukraine Regarding the Activities of Judicial Governance Bodies: Law of Ukraine dated October 16, 2019, No. 193-IX.] URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/193-20> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]

11. Kovalchuk T. Derusyfikatsiia publichnoho prostoru Ukrainy v umovakh povnomasshtabnoi rosiisko-ukrainskoi viiny // Intermarum: istoriia, polityka, kultura. - № 14 (2024). - S. 144-159. [Kovalchuk, T. Derussification of Ukraine's Public Space During the Full-Scale Russian-Ukrainian War. Intermarum: History, Politics, Culture. No. 14 (2024). Pp. 144–159.] [In Ukrainian]

12. Mykhailo Yu. Tsyvilizatsiini zminy na postradianskomu prostori i dekomunizatsiia suspilstva//Istoryko-politychni problemy suchasnoho svitu: Zbirnyk naukovykh statei. – Chernivtsi: Chernivetskyi natsionalnyi universytet, 2022. – T. 45. – S. 247-254 [Mykhailo, Yu. Civilizational Shifts in the Post-Soviet Space and the Decommunization of Society. In: Historical and Political Problems of the Contemporary World: Collection of Scientific Articles. Chernivtsi: Yuriy Fedkovich Chernivtsi National University, 2022. Vol. 45. Pp. 247–254.] [In Ukrainian]

13. Polityka istorychnoi pamiaty v konteksti natsionalnoi bezpeky Ukrainy: analitychna dopovid / red. Yablonskyi V. M.; Yablonskyi V. M., Lozovyi V. S., Valevskyi O. L., Zdioruk S. I., Zubchenko S. O. ta in. Kyiv: NISD, 2019. 144 s. [Historical Memory Policy in the Context of Ukraine's National Security: Analytical Report / Ed. by V. M. Yablonskyi; Authors: V. M. Yablonskyi, V. S. Lozovyi, O. L. Valevskyi, S. I. Zdioruk, S. O. Zubchenko et al. Kyiv: National Institute for Strategic Studies, 2019. 144 p.] [In Ukrainian]

14. Prezydent Ukrainy pidpysav Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro sudoustrii i status suddiv» shchodo zminy naimenuvannia mistsevykh zahalnykh sudiv». [The President of Ukraine Signed the Law of Ukraine «On Amendments to the Law of Ukraine «On the

Judiciary and the Status of Judges» Regarding the Renaming of Local General Courts.»] URL: <https://www.rada.gov.ua/news/razom/260512.html> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]

15. Proiekt Zakonu pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro sudoustrii i status suddiv» shchodo zminy naimenuvannia mistsevykh zahalnykh sudiv. [Draft Law on Amendments to the Law of Ukraine «On the Judiciary and the Status of Judges» Regarding the Renaming of Local General Courts] URL: <https://surli.cc/cvwjqg> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]

16. Todorov Y. Kto za Yuzovku?. Vecherniy Donetsk. 1990. 2 marta. [Todorov, I. Who Supports Yuzovka? Vecherniy Donetsk. March 2, 1990.] [In Russian]